

10.5281/zenodo.10891234

АДЕЩЕНКО Кирилл Русланович
руководитель мобильной разработки, РСХБ-Интех,
Россия, г. Москва

ТАРАСОВ Вячеслав Сергеевич
старший преподаватель,
Воронежский государственный университет,
Россия, г. Воронеж

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА В МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ: ПРИНЦИПЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Аннотация. Проектирование пользовательского опыта (UX) в мобильной разработке является ключевым фактором, определяющим успех приложения на рынке. В условиях насыщения рынка и высокой конкуренции, качество UX становится решающим критерием для пользователя при выборе мобильного приложения. Основываясь на анализе современных трендов, статистики использования мобильных устройств и операционных систем, а также психологии потребителей, исследование раскрывает принципы и методики создания эффективного пользовательского опыта. Работа подчеркивает значимость интуитивности и удобства навигации, а также важность визуального и интерактивного дизайна приложений. Анализируются основные вызовы и решения в области UX/UI дизайна, включая адаптацию к различным версиям операционных систем и размерам экранов, а также подходы к интеграции когнитивных искажений для повышения эффективности взаимодействия с пользователем.

Ключевые слова: мобильная разработка, проектирование в мобильной разработке, IT, Soft, пользовательский интерфейс, современные технологии.

Введение

Доля мобильного трафика в Рунете достигла показателя в 90% за 9 месяцев 2022 года. Такие данные приводят технические специалисты рекламной сети SlickJump, аудитория которой превышает 60 миллионов пользователей в месяц. Эксперты отмечают, что, скорее всего, является предельным значением для Рунета на ближайших несколько лет. Ранее ожидалось, что мобильный трафик по итогу 2022 года вернется к прогнозным показателям на уровне 2021 года - 83%. Но на ноябрь 2022 года прогнозы приходится корректировать с учетом

тренда на значительное уменьшении доли стационарных компьютеров в общем числе запросов на ресурсы Рунета.

Мобильный трафик в России растет не первый год, однако показатели 2022 года можно назвать рекордными и в какой-то степени аномальными. Среди причин такого роста аналитики отмечают не только активное использование VPN, но и кардинальные перемены в потреблении контента [1]. Далее рассмотрим в общем на процент распространенности ПК, мобильных телефонов и планшетов в России и мире (рис. 1, 2).

Доля платформ в мире

Рис. 1. Распространение платформ в мире

В то время, как в РФ все, наоборот, и побеждают настольные компьютеры

Доля платформ в России

Рис. 2. Распространение платформ в России

В свою очередь компании Samsung и Apple занимают лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов, при этом их доли на рынке характеризуются высокой степенью равенства (рис. 3). Хiaomi занимает третье место среди производителей мобильных устройств,

уверенно удерживая свои позиции. Прогнозы указывают на то, что в обозримом будущем Хiaomi сохранит свое место в тройке лидеров, несмотря на нарастающую конкуренцию на рынке.

Рис. 3. Доля рынка мобильных устройств в мире

Из анализа представленного графика прослеживается интенсивная конкуренция за достижение ведущих позиций в рейтинге популярности среди производителей мобильных устройств, особенно заметная в весенний период 2022 года. В этой конкурентной борьбе компания Apple демонстрирует окончательное преимущество.

В контексте разработки мобильных приложений для операционной системы iOS настоятельно советуем определить iOS 13 как наименьшую версию, получающую поддержку. Это решение обусловлено широким

распространением данной версии среди пользователей, а также доступностью актуализированных функциональных возможностей и улучшений безопасности.

В аналогичном порядке анализ рынка операционных систем Android показывает, что лидирующие позиции занимают 12-я, 11-я и 10-я версии. Тем не менее, следует отметить, что 13-я версия Android демонстрирует тенденцию к увеличению популярности на начало 2023 года, что предполагает ее важность для разработчиков при планировании поддержки будущих версий операционной системы.

Рис. 4. Распространение версий Android в мире

При разработке приложений для Android рекомендуем устанавливать Android 6 или Android 7 в качестве минимальной поддерживаемой версии [2].

В контексте разработки мобильных приложений понятие пользовательского опыта (UX) занимает центральное место в стремлении обеспечить высокое качество взаимодействия между пользователем и программным продуктом. UX ориентирован на достижение оптимального уровня удобства использования и интуитивного понимания влияния пользовательских действий на ценностное предложение предприятия. В этом процессе ключевую роль играет анализ функциональности мобильного приложения и его способности удовлетворять запросы конечных пользователей. Эффективное проектирование UX направлено на превращение обычных пользователей в преданных клиентов через создание простого, эргономичного и приветливого пользовательского опыта, который ведет к достижению поставленных целей.

В тандеме с UX, концепция пользовательского интерфейса (UI) описывает визуальные и интерактивные аспекты мобильного приложения, через которые пользователь вступает в контакт с функционалом программы. UI воплощает в себе дизайн всех элементов управления, включая кнопки, текстовые поля, графические изображения и другие составляющие, формирующие внешний вид приложения. Главная задача пользовательского интерфейса заключается в максимизации удобства и эффективности пользовательского взаимодействия с приложением. В процессе разработки UI особое внимание уделяется выбору цветовой палитры, стилистического оформления и интеграции современных дизайнерских решений, что способствует созданию гармоничного и эстетически привлекательного взаимодействия [3].

В современной сфере мобильных технологий качество пользовательского опыта (UX) играет критическую роль в определении коммерческого успеха приложения. С учетом увеличивающейся требовательности современных пользователей наличие интуитивно понятного интерфейса становится ключевым условием для обеспечения жизнеспособности приложения на рынке. Прямая корреляция между положительным пользовательским опытом и

уровнем удовлетворенности клиентов подчеркивает его значимость [4].

Методология работы

Исследование основано на комплексном подходе, включающем анализ статистических данных, тенденций рынка мобильных приложений, версий операционных систем и их использования, а также на изучении теорий поведенческой психологии и когнитивных искажений. Применяется метод сравнения и анализа лучших практик и рекомендаций в сфере UX/UI дизайна. Исследование включает в себя оценку роли пользовательского опыта в коммерческом успехе приложений, а также разработку предложений по его оптимизации на основе актуальных трендов и потребностей пользователей.

Основной целью исследования является выявление принципов и лучших практик в проектировании пользовательского опыта для мобильной разработки, способствующих повышению удовлетворенности пользователей и коммерческому успеху приложений.

1. Материалы и методы

Термин «UX2», расшифровывающийся как User Experience, относится к комплексу эмоций и ощущений, возникающих у пользователя в процессе взаимодействия с продуктом, услугой или системой. Основная задача UX-дизайна заключается в создании продуктов, которые не только функциональны, но и интуитивно понятны, а также предоставляют удовольствие от их использования.

Стремление UX-дизайнера состоит в том, чтобы обеспечить пользователю возможность эффективно и легко достичь желаемого результата при взаимодействии с сайтом, приложением или программным обеспечением. Это требует от специалиста глубоких аналитических навыков, чтобы понимать и предвосхищать потребности пользователя.

Для улучшения пользовательского опыта UX-дизайнер выполняет ряд важных функций:

- Анализ целевой аудитории через профилирование пользователей, включая изучение их возраста, пола, географического положения и интересов.
- Разработка и оптимизация информационной архитектуры продукта для обеспечения логичности и доступности содержания.
- Исследование поведения пользователей, в том числе анализ времени,

затрачиваемого на поиск определенных функций, и причин оттока пользователей.

- Оценка удобства использования, включая адаптацию к различным условиям доступа к интернету и эффективность уведомлений.
- Работа с контентом, определяющая оптимальное количество информации на экране и эффективное использование текстовых блоков.

UX-дизайн подразумевает ориентацию на удобство использования, аналогично наблюдаемым в повседневной жизни тропинкам, которые люди выбирают вместо заранее проложенных дорожек для экономии времени и усилий. Эта аналогия подчеркивает важность адаптации дизайна под естественные предпочтения пользователей.

Различие между UX и UI проистекает из эволюции цифровых продуктов и услуг, требующих специализированных знаний для создания взаимодействия, удовлетворяющего современные требования пользователей к удобству и эстетике. Это разделение позволяет более эффективно адресовать комплексные потребности пользователей, создавая продукты, которые не только удобны в использовании, но и визуально привлекательны. В современном мире, где пользовательский опыт становится решающим фактором выбора, специализация в дизайне становится необходимостью, ведущей к появлению широкого спектра профессиональных направлений в дизайне [5].

2. Архитектура Выбора

Концепция «архитектура выбора» стала широко известной благодаря совместной работе Ричарда Талера и Кассы Санстейна, которые внесли значительный вклад в развитие Теории Подталкивания. Их фундаментальное произведение, «Подталкивание» (Nudge Theory), открыло новые перспективы для различных профессионалов, задачей которых является формирование пространства выбора для

пользователей, предоставляя уникальный взгляд на их деятельность. Для лучшего понимания значимости данных авторов, представим их биографический очерк:

Ричард Талер, известный своей «Теорией Подталкивания», был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2017 году за его вклад в область поведенческой экономики. Под его влиянием в Великобритании было создано подразделение, задачей которого является применение принципов поведенческой науки для решения государственных задач, известное как «Группа поведенческого инсайта» или «Группа подталкивания», где Талер занимает консультативную роль.

Талер и Санстейн в своей теории подробно разъяснили методы «подталкивания» человека к определенному выбору, опираясь на когнитивные искажения. Эта концепция нашла широкое признание на государственном уровне в разных странах, приведя к созданию специализированных подразделений, целью которых стало корректирование законопроектов для стимулирования граждан к выбору более здорового образа жизни, при этом не ограничивая свободу выбора.

На данный момент тысячи ученых по всему миру занимаются изучением механизмов работы человеческого мозга и характерных для него ошибок, чтобы оптимизировать процесс принятия решений и облегчить выбор наиболее предпочтительных вариантов для индивидов, не ограничивая при этом их свободу выбора.

Таким образом, «архитектура выбора» выступает как детальное описание психологических механизмов и когнитивных искажений, влияющих на решения целевой аудитории, а также как система рекомендаций по организации элементов выбора, способствующих совершению оптимальных решений.

Рис. 5. Принцип работы архитектуры выбора

При грамотном понимании обеих частей этого уравнения, архитектор выбора может плавно подтолкнуть пользователя/потребителя в нужном для компании направлении.

В контексте информационных технологий, а именно в разработке программного обеспечения и приложений, понятие архитектора выбора также находит свое применение, хотя здесь ограничения могут быть менее строгими, что дает больший простор для реализации научных достижений в области поведенческой науки.

В этой сфере архитектор выбора часто ассоциируется с ролью продуктового менеджера, который занимается формированием условий, в которых пользователь совершает выбор в рамках приложения. Основная задача продуктового менеджера заключается в создании оптимальных условий для осуществления выбора, направленного на достижение бизнес-целей, при этом обязательно учитывая модели поведения пользователей и особенности их когнитивного восприятия.

3. Когнитивные искажения и взаимодействие с пользователем

Переходя к сути статьи, следует осветить ряд когнитивных искажений, научно описанных и классифицированных, которые могут быть эффективно применены в управлении продуктом и разработке приложений. Представляем инструмент, названный «UX CORE», содержащий анализ 105 когнитивных искажений с примерами их применения в практике менеджмента и разработки [6].

Когнитивные искажения рассматриваются как инструменты для решения четырех основных проблем:

- Обработка обширных объемов информации.
- Преодоление неопределенности и неясности данных.
- Принятие решений в условиях ограниченного времени.
- Управление приоритетами при восприятии и обработке информации.

Каждое из этих искажений служит определенной цели, в основном, направленной на экономию когнитивных ресурсов мозга и ускорение процесса принятия решений. Понимание функций когнитивных искажений позволяет глубже осознать их природу, полезность и необходимость компромиссов в процессе выбора [7].

4. Принципы разработки пользовательского опыта

В сфере разработки цифровых продуктов выделяются ключевые принципы создания качественного пользовательского опыта, способствующие значительному повышению уровня взаимодействия с продуктом:

- Принцип предсказуемости навигации: Отсутствие вопросов у пользователя о результате его действий является залогом успеха. Эффективная навигация исключает ситуации, когда пользователь ощущает себя потерянным в приложении. Для достижения предсказуемости целесообразно адаптировать уже знакомые пользователю схемы взаимодействия, одновременно проводя анализ потенциальных навигационных решений конкурентов на предмет их интуитивности и логичности [8].

5. Обсуждение

Формирование концепции приложения является исходным этапом разработки,

предполагающим глубокое понимание целевой аудитории и ее потребностей. Определение ожиданий потенциальных пользователей требует проведения комплексных исследований, которые могут быть как качественными (например, интервью, фокус-группы, экспертные оценки, детализирующие мотивации и предпочтения пользователей), так и количественными (опросы, анкетирование, телефонные интервью, фиксирующие статистические данные о поведении пользователей). Полученная информация служит основой для разработки функционала и структуры будущего мобильного приложения, обеспечивая его соответствие ожиданиям и предпочтениям целевой аудитории [9].

В процессе разработки мобильного дизайна принципиально соблюдать ключевые стандарты удобства использования, чтобы обеспечить высококачественный пользовательский опыт. Десять основных проблем юзабилити, вместе с практическими рекомендациями по их предотвращению, представлены ниже:

- **Визуальная перегруженность:** Избыточное количество элементов в дизайне приводит к затруднению восприятия информации, особенно на ограниченном пространстве мобильного экрана. Решение подразумевает минимализм в дизайне и иерархическую структуризацию контента, где ключевая информация выделяется, а второстепенная — минимизируется или убирается.

- **Неясная навигация:** Однозначная, интуитивно понятная навигация является критически важным аспектом мобильного дизайна. Использование стандартных паттернов навигации, таких как гамбургер-меню или нижняя навигационная панель, упрощает ориентацию пользователей в приложении.

- **Мелкие тексты и элементы управления:** Небольшие размеры текстов и кнопок могут сделать интерфейс недоступным и вызвать ошибки при взаимодействии. Рекомендуется использовать достаточно крупные шрифты и обеспечивать комфортные размеры целей для касания, соблюдая рекомендации по минимальному размеру интерактивных элементов.

- **Низкий контраст:** Достаточный уровень контрастности текста и фоновых элементов критически важен для читаемости и удобства использования приложения в различных условиях освещения. Следует стремиться к соблюдению стандартов контрастности, рекомендованных руководствами по доступности.

- **Избыточное количество действий:** Минимизация необходимых действий для достижения цели сокращает время взаимодействия с приложением и повышает общее удобство использования. Анализ и оптимизация пользовательских потоков могут значительно улучшить впечатления от использования продукта.

- **Неэффективная обработка ошибок:** Корректная обработка ошибок и предоставление понятных инструкций по их устранению способствуют снижению уровня фрустрации пользователей и облегчают взаимодействие с приложением.

- **Чрезмерный ввод данных:** Упрощение процессов ввода информации, использование предварительно заполненных полей и адаптация клавиатур под тип вводимых данных могут значительно повысить удобство использования приложения.

Эти рекомендации направлены на создание эффективного и удобного мобильного интерфейса, который будет отвечать потребностям и ожиданиям пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень удовлетворенности и лояльности к продукту [10].

Заключение

Таким образом исследование подчеркивает критическую роль проектирования пользовательского опыта в мобильной разработке для достижения коммерческого успеха приложений. Представленный анализ показывает, что осознанный подход к UX/UI дизайну, учет современных тенденций и психологических аспектов восприятия пользователем, а также глубокое понимание технических возможностей и ограничений мобильных платформ являются фундаментом для создания продуктов, высоко оцениваемых пользователями. Разработчикам и дизайнерам следует придерживаться лучших практик и рекомендаций, описанных в работе, для оптимизации пользовательского опыта и повышения конкурентоспособности своих мобильных приложений.

Литература

1. Мобильный трафик (российский рынок) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%

ВА%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (дата обращения 29.02.2024).

2. Статистика использования браузеров и мобильных устройств [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vc.ru/u/1274559-1-tech/674848-statistika-ispolzovaniya-brauzerov-i-mobilnyh-ustroystv> (дата обращения 29.02.2024).

3. Why Is User Experience (UX) Important in Mobile Apps? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://treinetic.com/why-is-ux-important/> (дата обращения 29.02.2024).

4. The Importance of User Experience in Mobile App Development. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://thetechnicalmaster.com/importance-user-experience-in-mobile-app-development> (дата обращения 29.02.2024).

5. В чем отличие UI от UX? Подробный разбор [Электронный ресурс] Режим доступа: https://gb.ru/posts/difference_between_ux_ui (дата обращения 29.02.2024).

6. Наука о пользовательском опыте. Использование когнитивных искажений в разработке качественных продуктов [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://habr.com/ru/articles/512842/> (дата обращения 29.02.2024).

7. Иерархия пользовательских ценностей [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://sales-generator.ru/blog/polzovatelskiy-opyt/#6> (дата обращения 29.02.2024).

8. UI/UX базовые принципы [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://dtf.ru/u/770584-nikita-shushurihin/2215511-ui-ux-bazovye-principy> <https://lpgenerator.ru/blog/2014/12/03/osnovnyye-principy-proektirovaniya-polzovatelskogo-opyta/> (дата обращения 29.02.2024).

9. Особенности дизайна мобильных приложений и его отличия от десктопных ресурсов [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://yasno.mobi/blog/mobilnyy-interfeys-razrabotka-dizayna-prilozheniy-i-proektirovanie-maketov-na-primerakh/> (дата обращения 29.02.2024).

10. 11 основных проблем в дизайне мобильных приложений [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ux.pub/editorial/11-osnovnykh-problem-v-dizainie-mobilnykh-prilozhienii-1crb> (дата обращения 29.02.2024).

ADESHCHENKO Kirill Ruslanovich

Head of mobile development, Russian Agricultural Bank,
Russia, Moscow

TARASOV Viacheslav Sergeevich

Voronezh State University, Senior Lecturer,
Russia, Voronezh

DESIGNING USER EXPERIENCE IN MOBILE DEVELOPMENT: PRINCIPLES AND BEST PRACTICES

Abstract. *Designing user experience (UX) in mobile development is a key factor determining the success of an application in the market. In conditions of market saturation and high competition, the quality of UX becomes the decisive criterion for the user when choosing a mobile application. Based on the analysis of current trends, statistics on the use of mobile devices and operating systems, as well as consumer psychology, the study reveals the principles and methods of creating an effective user experience. The work highlights the importance of intuitiveness and ease of navigation, as well as the importance of visual and interactive application design. The main challenges and solutions in the field of UX/UI design are analyzed, including adaptation to different versions of operating systems and screen sizes, as well as approaches to integrating cognitive distortions to improve the effectiveness of user interaction.*

Keywords: *mobile development, design in mobile development, IT, Soft, user interface, modern technologies.*